

O processo do amparador na conscienciologia usando: Gestão de Inventário para trabalhar o Paracérebro em uma pessoa nível financeiro Pobreza Extrema de nível evolutivo Pré-consciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No contexto da conscienciologia, o processo do amparador pode ser aplicado a indivíduos em situação de pobreza extrema para trabalhar a paracérebro (a inteligência além do cérebro) e desenvolver habilidades mentais e cognitivas mesmo em condições adversas. A gestão de inventário, uma prática comum na engenharia de produção para controlar recursos, pode ser adaptada para gerenciar os recursos mentais e emocionais dessa pessoa.

O amparador, neste cenário, utiliza técnicas da gestão de inventário para ajudar a pessoa a identificar e utilizar seus recursos mentais de forma eficaz. Isso pode envolver o

desenvolvimento de estratégias para melhorar a capacidade de aprendizado, promover habilidades de resolução de problemas e fomentar a criatividade, mesmo em condições difíceis.

A gestão de inventário é aplicada para otimizar o uso dos recursos disponíveis, como a capacidade de foco, a motivação e a determinação, ajudando a pessoa a superar obstáculos e aprimorar suas habilidades mentais. Estratégias são desenvolvidas para maximizar a eficiência cognitiva, permitindo que a pessoa alcance seu potencial intelectual mesmo em um contexto de pobreza extrema.

Além disso, o amparador pode ajudar a pessoa a reconhecer e superar crenças limitantes, promovendo uma mudança positiva na mentalidade. Isso envolve trabalhar a autoestima, cultivar a confiança e criar uma mentalidade de crescimento, capacitando a pessoa a enfrentar desafios com resiliência e determinação.

Ao integrar a gestão de inventário com a conscienciologia, é possível oferecer ferramentas práticas para indivíduos em situação de pobreza extrema desenvolverem suas capacidades mentais e emocionais, proporcionando uma oportunidade para superar adversidades e melhorar sua qualidade de vida. Essa

abordagem, que combina princípios conscienciais com técnicas de gestão de recursos, pode oferecer uma perspectiva inovadora para ajudar pessoas em condições difíceis a alcançar seu potencial cognitivo e emocional.